

Grafische und rechnerische Lösungsverfahren von linearen Gleichungssystemen und ihre Korrelation

Eine Klasse mit 24 Schülern und Schülerinnen fährt auf Schulausflug nach Wien. Beim Prater kauft der Lehrer für 18 SchülerInnen ein Ticket für die Achterbahn und für die restlichen 6 Kinder ein Ticket für das Autodrom. Insgesamt bezahlt er 168€, wobei die Achterbahn doppelt so viel kostet wie ein Autodrom. Jetzt möchten die SchülerInnen vom Lehrer wissen, wie viel ihr Ticket gekostet hat. Leider hat er die Preise vergessen.

Mit den nachfolgenden Aufgaben hilfst du dem vergesslichen Lehrer dabei, sich an den Preis eines Autodrom-Tickets und eines Achterbahn-Tickets zu erinnern.

1. Bestimme unterschiedliche Variablen für die zwei Tickets!

Variable für den Preis eines Achterbahn-Tickets: _____

Variable für den Preis eines Autodrom-Tickets: _____

2. Schreibe die folgenden Sätze in Gleichungen um und benutze dafür die Variablen aus der 1. Aufgabe!

I: 18 Achterbahn-Tickets und sechs Autodrom-Tickets kosten insgesamt 168€

→ _____

II: Ein Achterbahn-Ticket kostet doppelt so viel wie ein Autodrom-Ticket

→ _____

3. Setze nun die Gleichung II in die Gleichung I ein! Somit hast du nur mehr eine Gleichung und eine Variable.

4. Löse die Gleichung aus der 3. Aufgabe durch Äquivalenzumformungen.
Das kannst du schon!

5. Setze deine Lösung aus der 4. Aufgabe in Gleichung II ein, um die fehlende Variable durch Äquivalenzumformungen zu errechnen!

6. Interpretiere die Ergebnisse aus der 4. und 5. Aufgabe im gegebenen Kontext!

Hier wird die Einsetzungsmethode noch einmal Schritt für Schritt erklärt:

Einsetzungsmethode (Substitutionsmethode)

Bei einer Substitution ersetzen wir einen Term durch eine Variable oder umgekehrt.

Wie funktioniert's?

1. Eine Gleichung auf eine Unbekannte umformen.
2. Setze den erhaltenen Term in die andere Gleichung ein.
→ Dadurch erhältst du eine Gleichung mit nur einer Unbekannten.
3. Löse die Gleichung durch Umformen.
4. Setze die Lösung der Unbekannten in eine Gleichung ein, um die andere Unbekannte zu berechnen.

$$\begin{array}{l} \text{I.} \quad x + y = 9 \Rightarrow x = 9 - y \\ \text{II.} \quad 2y - 3x = 3 \\ \hline \text{In II. einsetzen:} \quad 2y - 3(9 - y) = 3 \\ \quad \quad \quad 5y - 27 = 3 \\ \quad \quad \quad 5y = 30 \\ \quad \quad \quad \mathbf{y = 6} \\ \text{In I. einsetzen:} \quad x + 6 = 9 \\ \quad \quad \quad \mathbf{x = 3} \end{array}$$

Auch mit der Additionsmethode, kannst du ein lineares Gleichungssystem lösen:

Additionsmethode (Eliminationsmethode)

Wie funktioniert's?

1. Multipliziere die Gleichungen mit einer passenden Zahl, sodass bei Addieren der beiden Gleichungen eine Unbekannte wegfällt (eliminiert wird).
2. Addiere die Gleichungen.
3. Löse die Gleichung durch Umformen.
4. Setze die Lösung der Unbekannten in eine Gleichung ein, um die andere Unbekannte zu berechnen.

$$\begin{array}{l} \text{I.} \quad x + y = 9 \quad | \cdot 3 \\ \text{II.} \quad 2y - 3x = 3 \\ \hline \text{I.} \quad 3x + 3y = 27 \\ \text{II.} \quad 2y - 3x = 3 \\ \hline \text{Addiere I. \& II.:} \quad 5y = 30 \\ \quad \quad \quad \mathbf{y = 6} \\ \text{In I. einsetzen:} \quad x + 6 = 9 \\ \quad \quad \quad \mathbf{x = 3} \end{array}$$

Noch eine andere Methode:

Gleichsetzungsmethode (Komparationsmethode)

Wie funktioniert's?

1. Forme die Gleichungen auf die gleiche Unbekannte um.
2. Setze die Gleichungen gleich.
3. Löse die Gleichung durch Umformen.
4. Setze die Lösung der Unbekannten in eine Gleichung ein, um die andere Unbekannte zu berechnen.

$$\begin{array}{l} \text{I.} \quad x + y = 9 \quad \Rightarrow x = 9 - y \\ \text{II.} \quad 2y - 3x = 3 \quad \Rightarrow x = -1 + \frac{2}{3}y \end{array}$$

Gleichsetzen:

$$\begin{aligned} 9 - y &= -1 + \frac{2}{3}y \\ -\frac{5}{3}y &= -10 \\ \mathbf{y} &= \mathbf{6} \end{aligned}$$

In I. einsetzen:

$$\begin{aligned} x + 6 &= 9 \\ \mathbf{x} &= \mathbf{3} \end{aligned}$$

Merke: Ein lineares Gleichungssystem mit mehreren Variablen hat entweder:

genau eine Lösung	keine Lösung	unendlich viele Lösungen
Beim Lösen lassen sich beide Variablen berechnen. (Schnittpunkt)	Beim Lösen fallen die Variablen weg und du erhältst eine falsche Aussage, z.B. $0 = 3$.	Beim Lösen fallen die Variablen weg und du erhältst eine wahre Aussage, z.B. $2 = 2$.
I. $y = -x + 9$ II. $y = \frac{3}{2}x + \frac{3}{2}$	I. $y = -x + 9$ II. $y = -x + 4$	I. $y = -x + 9$ II. $y = -x + 4$
Schnittpunkt $\Rightarrow L = (3 6)$	$L = \{ \}$	$L = \{(x y) \in \mathbb{R}^2 \mid x + y = 9\}$

Jetzt bist du dran!

Aufgabe 1:

Löse das Gleichungssystem rechnerisch mit der Additionsmethode!

Wie viele Lösungen gibt es?

$$\text{I: } 3x + 4y = 15$$

$$\text{II: } -6x + 8y = 30$$

Aufgabe 2:

Löse das Gleichungssystem rechnerisch mit der Gleichsetzungsmethode!

Wie viele Lösungen gibt es? Sind die Geraden schneidend, parallel oder ident?

$$\text{I: } 4x - \frac{2y-1}{6} = 14$$

$$\text{II: } \frac{8x+5}{2} - \frac{y}{3} = 2$$

Aufgabe 3:

Kreuze die richtige(n) Aussage(n) an!

Das Gleichungssystem	I: $x + 2y = 2$ II: $2x + 2y = 4$	hat genau eine Lösung.	<input type="checkbox"/>
Das Gleichungssystem	I: $x + 2y = 2$ II: $2x + 4y = 2$	hat keine Lösung.	<input type="checkbox"/>
Das Gleichungssystem	I: $2x + 2y = 4$ II: $2x + 4y = 4$	hat genau eine Lösung.	<input type="checkbox"/>
Das Gleichungssystem	I: $3x + 6y = 6$ II: $2x + 4y = 4$	hat genau eine Lösung.	<input type="checkbox"/>
Das Gleichungssystem	I: $3x + 3y = 6$ II: $2x + 2y = 4$	hat unendlich viele Lösungen.	<input type="checkbox"/>

Aufgabe 4:

Löse das lineare Gleichungssystem graphisch:

$$\text{I: } 5x - 3y = 6$$

$$\text{II: } x - y = 2$$

Aufgabe 5:

Martin schaut Serien auf Netflix um Amazon Prime und bezahlt dafür monatlich insgesamt 16,98 €. Er schaut seit 3 Jahren Netflix. Das Amazon Prime Abo hat er seit 2,5 Jahren. In seinem ganzen Leben hat er schon 557,34 € bezahlt.

Wie viel kosten das Amazon Prime und Netflix Abo pro Monat?

LÖSUNGEN

Aufgabe 1:

Löse das Gleichungssystem rechnerisch mit der Additionsmethode und graphisch!

Wie viele Lösungen gibt es?

$$\text{I: } 3x + 4y = 15$$

$$\text{II: } -6x + 8y = 30$$

$$\text{I. } 3x + 4y = 15 \quad | \cdot 2$$

$$\text{II. } -6x + 8y = 30$$

$$\text{I. } 6x + 8y = 30$$

$$\text{II. } -6x + 8y = 30$$

$$16y = 60$$

$$y = \frac{15}{4}$$

$$3x + 4 \cdot \frac{15}{4} = 15$$

$$3x = 0$$

$$x = 0$$

$$L = \left(0, \frac{15}{4}\right)$$

A: Es gibt genau eine Lösung.

Aufgabe 2:

Löse das Gleichungssystem rechnerisch mit der Gleichsetzungsmethode und graphisch!

Wie viele Lösungen gibt es? Sind die Geraden schneidend, parallel oder ident?

$$\text{I: } 4x - \frac{2y-1}{6} = 14$$

$$\text{II: } \frac{8x+5}{2} - \frac{y}{3} = 2$$

$$\text{I. } 4x - \frac{2y-1}{6} = 14$$

$$\text{II. } \frac{8x+5}{2} - \frac{y}{3} = 2$$

$$\text{I. } 24x - (2y - 1) = 84 \Rightarrow 24x = 83 + 2y$$

$$\text{II. } 24x + 15 - 2y = 12 \Rightarrow 24x = -3 + 2y$$

$$82 + 2y = -3 + 2y$$

$$0 = 85$$

$L = \{ \}$ Es gibt keine Lösung. Die Geraden sind parallel.

Aufgabe 3:

Kreuze die richtige(n) Aussage(n) an!

Das Gleichungssystem	I: $x + 2y = 2$ II: $2x + 2y = 4$	hat genau eine Lösung.	<input checked="" type="checkbox"/>
Das Gleichungssystem	I: $x + 2y = 2$ II: $2x + 4y = 2$	hat keine Lösung.	<input checked="" type="checkbox"/>
Das Gleichungssystem	I: $2x + 2y = 4$ II: $2x + 4y = 4$	hat genau eine Lösung.	<input checked="" type="checkbox"/>
Das Gleichungssystem	I: $3x + 6y = 6$ II: $2x + 4y = 4$	hat genau eine Lösung.	<input type="checkbox"/>
Das Gleichungssystem	I: $3x + 3y = 6$ II: $2x + 2y = 4$	hat unendlich viele Lösungen.	<input checked="" type="checkbox"/>

Aufgabe 4:

Löse das lineare Gleichungssystem graphisch:

I: $5x - 3y = 6$

II: $x - y = 2$

Aufgabe 5:

Martin schaut Serien auf Netflix um Amazon Prime und bezahlt dafür monatlich insgesamt 16,98 €. Er schaut seit 3 Jahren Netflix. Das Amazon Prime Abo hat er seit 2,5 Jahren. In seinem ganzen Leben hat er schon 557,34 € bezahlt.

Wie viel kosten das Amazon Prime und Netflix Abo pro Monat?

x... Netflix y... Amazon Prime

I. $x + y = 16,98 \Rightarrow x = 16,98 - y$

II. $36x + 30y = 557,34$

$$36(16,98 - y) + 30y = 557,34$$

$$611,28 - 6y = 557,34$$

$$-6y = -53,94$$

$$y = 8,99$$

$$x + 8,99 = 16,98$$

$$x = 7,99$$

A: Er bezahlt für Netflix monatlich 7,99€ und für Amazon Prime 8,99€.

Lehrplanbezug

5. Klasse (1. und 2. Semester)

Gleichungen und Gleichungssysteme

– Lineare und quadratische Gleichungen in einer Variablen lösen können; Lösungsfälle untersuchen können

– Lineare Gleichungssysteme in zwei Variablen lösen und deren Lösungsfälle untersuchen und geometrisch interpretieren können

– Die oben genannten Gleichungen und Gleichungssysteme auf inner- und außermathematische Probleme anwenden können

vgl. Lehrplan AHS

<https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10008568>

Ziele/Kompetenzen

Die SchülerInnen können...

- ... Gleichungen auf eine Variable richtig umformen.
- ... bei Textaufgaben den Sinn erfassen und Gleichungen richtig aufstellen.
- ... Gleichungssysteme mit versch. Methoden rechnerisch lösen.
- ... die Lösungsmenge graphisch interpretieren.
- ... die Gleichungen graphisch im Koordinatensystem darstellen.